

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DENGAN KONSEP WELFARE STATE

(Studi Kasus Kantor BPJS Kota Padang)

Putri Fhatanah 2010841012

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

E-mail: putrifhatanah2020@gmail.com

ABSTRACT

Basically the Government has an obligation to provide public services with the aim of welfare of the people as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is in line with the concept of a welfare state adopted by Indonesia which is stated in the constitution. In order to realize the principle of democracy which is a reflection of upholding aspects of citizens' rights by the Government, upholding the values of justice and social solidarity, as well as upholding human rights in various aspects of state life, the application of good governance or a system of good governance is indispensable. One of the concrete manifestations of implementing Good Governance is the realization of the sustainability of BPJS Health for the community. This study aims to make the basic concept of implementing good governance in the City of Padang in terms of BPJS Health services well known and understood by the people and government officials of the City of Padang. This study seeks to uncover the problems that arise and are faced by the Padang City BPJS Office related to the concept of good governance by explaining a number of facts found through the observation method at the Padang City BPJS Kesehatan Branch Office. The data used in this study is secondary data. Data analysis techniques used in this study include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the application of the concept of good governance in BPJS Health services by using the concept of a welfare state in the city of Padang can be said to have been going well, but still needs improvement in order to obtain a better assessment.

Keywords: Welfare State; Health BPJS; Good governance; Service; Padang city

ABSTRAK

Pada dasarnya Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Hal tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut oleh Indonesia yang tercantum dalam konstitusi. Dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi yang merupakan cerminan dari penegakan aspek hak warga negara oleh Pemerintah, penegakan nilai keadilan dan kesetiakawanan sosial, serta penegakan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, penerapan good governance atau sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan. Salah satu wujud nyata penerapan Good Governance adalah terwujudnya keberlanjutan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan agar konsep dasar penerapan good governance di Kota Padang dalam hal pelayanan BPJS Kesehatan dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat dan aparatur pemerintah Kota Padang. Penelitian ini berupaya mengungkap permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh Kantor BPJS Kota Padang terkait dengan konsep tata kelola yang baik dengan memaparkan sejumlah fakta yang ditemukan melalui metode observasi di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Padang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep tata kelola yang baik dalam pelayanan BPJS Kesehatan dengan menggunakan konsep negara kesejahteraan di Kota Padang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu perbaikan agar diperoleh penilaian yang lebih baik.

Kata Kunci: Welfare State; BPJS Kesehatan; Good Governance; Pelayanan; Kota Padang

PENDAHULUAN

Dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara menjadi dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bidang kerja negara kesejahteraan yang menjadi fokus kebijakan pemerintah adalah jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Negara kesejahteraan bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi seluruh rakyat. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memberikan bantuan atau jaminan bagi kemakmuran. Dalam kaitan ini juga dikatakan bahwa konsep negara kesejahteraan adalah bahwa negara dan aparatur atau lembaganya melayani kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan jaminan sosial.

Konsep negara Welfare adalah ide negara, yang menggunakan sistem pemerintah demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan adalah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi penderitaan manusia seperti kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, dll. Oleh karena itu, di negara-negara yang menganut konsep negara kesejahteraan terdapat kebijakan publik yang bersifat pelayanan, pertolongan, perlindungan atau pencegahan masalah sosial. Kesejahteraan negara tercermin dalam perwujudan hak-hak yang salah satunya diberikan kepada setiap masyarakat di dalam negara. Setiap administrasi negara bertanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak tersebut, sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya sebagai wakil warga negara. Selain itu, aparatur pemerintah harus selalu waspada dalam menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan warga. Hal ini sesuai dengan konsep Wohlfahrtsstaat atau Welfare State yang digagas oleh Jerman saat negara tersebut dipimpin oleh Otto von Bismarck, lebih tepatnya pada tahun 1850-an.

Telah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pelayanan publik atau pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai semua bentuk pelayanan, baik berupa komoditas maupun bentuk pelayanan. Pada prinsipnya, layanan publik bertanggung jawab, dan lembaga pemerintah perusahaan atau perusahaan regional yang dimiliki oleh negara -negara pusat, regional, regional, dan negara. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan badan hukum yang mengatur rencana Jaminan Sosial untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka yang layak. BPJS dilaksanakan sesuai dengan asas kemanusiaan, kepentingan dan prinsip keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kebutuhan dasar yang memuaskan kehidupan yang layak dan menjadi setiap orang Indonesia yang menjadi hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 18 Tahun 2017, menjelaskan yaitu bentuk perlindungan sosial adalah semacam memastikan semua orang mendapatkan jumlah kehidupan tertentu. Indonesia memiliki berbagai rencana jaminan sosial. Misalnya BPJS Kesehatan Didirikan sesuai dengan undang -undang No. 24 tahun 2011 yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam sistem jaminan sosial, BPJS Kesehatan memiliki cita -cita yang mulia, yaitu, untuk memastikan realisasi hadiah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap peserta atau keluarga. BPJS memiliki rencana ganda, yaitu pekerjaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti namanya, BPJS Kesehatan memberikan jaminan untuk implementasi sistem kesehatan, dan pekerjaan BPJS memberikan jaminan untuk implementasi lansia, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pensiun. Penjelasan baru dari penelitian ini menyatakan bahwa negara -negara kesejahteraan memikul tanggung jawab layanan sosial. Agar bertanggung jawab untuk mencapai negara -negara kesejahteraan, warga negara seperti pendidikan wajib, kebutuhan hidup dasar, layanan kesehatan dan perlindungan kelompok yang rentan telah memberikan perlindungan dan layanan dasar untuk merumuskan kebijakan sosial.

Dalam studi ini, penulis mempelajari penerapan prinsip-prinsip Good Governance yaitu tata kelola yang baik dalam organisasi publik yang dimiliki oleh negara, yaitu, penerapan Organisasi Jaminan Sosial (BPJS). Karena masih ada banyak keluhan publik tentang kinerja BPJS Health. Secara umum, pengaduan yang diajukan terkait dengan denda pembayaran. Ini karena biaya dan sanksi bulanan yang tertunda. Biaya ini akan diberikan kepada para pengguna BPJS yang terlambat (terutama di Padang). Oleh karena itu, berdasarkan deskripsi masalah yang ada, kami dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa prinsip tata kelola yang baik. Penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan beberapa tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi publik. Dalam hal ini, secara khusus menargetkan kesehatan BPJS.

Dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara menjadi dominan di segala bidang kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Bidang kerja negara kesejahteraan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah adalah asuransi sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Tujuan dari negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi seluruh penduduk. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memberikan bantuan atau jaminan untuk perolehan kekayaan dan kemakmuran. Dalam konteks ini juga dikatakan bahwa pengertian negara kesejahteraan adalah negara dan aparatus atau aparaturinya melayani kepentingan, kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan jaminan sosial. Dalam penelitian selama ini, pelayanan publik atau pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk pelayanan, baik berupa barang maupun jasa. Pelayanan publik untuk kepentingan umum pada hakekatnya menjadi tanggung jawab dan pelaksanaan perusahaan pusat, daerah,

dan negara atau instansi pemerintah perusahaan daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), badan hukum yang menyelenggarakan program-program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup yang bermartabat. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keuntungan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk kehidupan yang bermartabat.

Kebaruan penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab negara kesejahteraan terletak pada bentuk pelayanan sosial. Upaya untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara kesejahteraan adalah dengan melakukan kebijakan sosial dengan memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada warganya seperti pendidikan wajib, pangan pokok, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Keuntungan dalam penelitian ini adalah negara kesejahteraan dan jaminan yang diberikan oleh negara.

METODE PENELITIAN

Kajian dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Padang di Jl. Khatib Sulaiman No.52, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat (25136) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif yaitu rumusan masalah yang menjadi pedoman penelitian untuk kajian atau gambaran situasi sosial yang dikaji secara menyeluruh, komprehensif dan mendalam. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur atau data sekunder untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Subyek penelitian ini adalah pemangku kepentingan atau individu Indonesia, pemerintah dan instansi terkait. Sumber data berasal dari berbagai undang-undang yang berlaku, artikel pendukung dan jurnal pendukung mengenai topik penelitian ini. Pendekatan hukum berfungsi untuk memecahkan rumusan masalah UU No. 24/2011 yang mempengaruhi penyelenggara jaminan sosial dari perspektif negara kesejahteraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan sosial yang diterapkan melalui prinsip-prinsip good governance yaitu pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kota Padang dengan berlandaskan konsep welfare state. Pendekatan tertulis mengkaji rumusan masalah tanggung jawab negara dari perspektif negara kesejahteraan. Bahan hukum utama yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU no. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PEMBAHASAN

Sebagai salah satu negara yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara yang ingin mewujudkan good governance. Adapun bentuk tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah secara efektif mengelola negara yang solid dan bertanggung jawab (DWI Lestari, 2019) dengan mempertahankan interaksi antara negara, interaksi antara sektor swasta dan masyarakat. Namun, dalam keadaan saat ini, kepentingan politik, KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan keadilan yang tidak adil menunjukkan bahwa ini masih sulit dicapai (Danil, 2021). Kepentingan politik, otoritas luar, kurangnya integritas adalah beberapa masalah yang disebabkan oleh tata kelola yang baik, dan tidak dapat mencapai tata kelola yang baik (Iswanto, 2015). Kemudian, prinsip tata kelola yang baik harus dipertahankan atau diterapkan di berbagai lembaga pemerintah (Andy Nima Surfani, 2021).

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Program (UNDP), yang menyatakan bahwa ciri-ciri atau prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan dan dikembangkan dalam pelaksanaan good governance (Kusnadi & Sos, 2022):

1. Partisipasi
2. Aturan Hukum
3. Keterbukaan/Transparansi
4. Daya tanggap
5. Berorientasi consensus
6. Berkeadilan
7. Efektivitas dan Efisiensi
8. Bervisi Strategis.

Dari delapan indikator konsep good governance di atas, penulis hanya memilih dan menggunakan 3 (tiga) indikator sebagai dasar untuk melihat bagaimana penerapan konsep tata kelola yang baik di BPJS Kesehatan di Kota Padang, yaitu:

1. Kewajiban/Tanggung Jawab

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam surat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya misi yang dilaksanakan organisasi merupakan pemahaman mendasar tentang akuntabilitas atau tanggung jawab. Indikator ini mencakup upaya atau tanggung jawab aparatur pemerintah untuk mempertimbangkan isu terkait pelayanan masyarakat (Mustafa, 2016), termasuk bagaimana tanggung jawab BPJS Kesehatan di kota Padang untuk perbaikan ke depan. Kemampuan memberikan kualitas pelayanan yang baik berkaitan dengan prinsip tata kelola yang baik, yaitu tanggung jawab salah satunya agar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak disarankan untuk menjadi peserta resmi BPJS di Kota Padang. Kesehatan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum menjadi peserta BPJS, bukan karena tidak mau bergabung, tetapi karena tidak tahu cara menjadi peserta BPJS. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam situasi ini peran dewan sebagai pemandu sangat diperlukan. Saran yang tepat sasaran dan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mendaftar merupakan salah satu solusi yang penulis tawarkan untuk mengatasi situasi saat ini.

2. Keterbukaan/Transparansi

Ada aspek yang mendasar dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi (Rantetangan et al., 2017), dimana pemerintah memiliki keterbukaan, partisipasi dan kemudahan akses ke seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan. Transparansi dan kegunaan data memengaruhi penerapan beberapa metrik lainnya. Indikator tersebut antara lain seberapa transparan pemerintah kepada publik (Arindhawati & Utami, 2020). Dalam hal ini bagaimana agar pihak atau instansi BPJS Kesehatan Kota Padang terbuka kepada pesertanya dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi atau keuangan (serta pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pengobatan dan sejenisnya) agar tidak terjadi kesalahpahaman antara peserta atau pihak yang berkepentingan. kepada masyarakat yang terkena dampak.

Untuk mengetahui keterbukaan/transparansi dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan di Kota Padang, penulis mewawancarai dua orang peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang yang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah selama ini sudah baik, dari administratif, penting bagi personel. melayani untuk bekerja di rumah sakit. Respon yang hampir sama juga didapatkan oleh whistleblower lainnya, dimana warga yang melaporkan keberadaan BPJS Kesehatan lebih mengetahui perlunya berobat di poliklinik/rumah sakit karena kemudahan yang ditawarkan BPJS Kesehatan dalam urusan administrasi. Pengungkapan/transparansi berikut ini berlaku untuk Pembayaran, dimana pengeluaran yang disebutkan di sini merupakan pembayaran bulanan yang dilakukan oleh mitra BPJS Kesehatan, baik BPJS Kesehatan, dan dibayar oleh Pengurus PBI (Pendapatan Bantuan Iuran).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dua peserta BPJS Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan terkait pelayanan BPJS Kesehatan cabang Kota Padang sudah berjalan dengan baik dan lancar, namun masih perlu ditingkatkan. agar peserta atau masyarakat terdampak memahami permasalahan atau peraturan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan di Kota Padang.

3. Aturan tertulis (undang-undang)

Kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai jaminan negara terhadap ketertiban umum dapat digambarkan sebagai aturan-aturan tertulis (hukum). Salah satu staf BPJS Kesehatan Cabang Kota Padang menjelaskan aturan tertulis yang harus selalu diingat oleh setiap pengguna BPJS itu, melarang setiap peserta BPJS memberikan kartu kepesertaan BPJSnya kepada orang lain, terutama yang tidak. dibenarkan karena tercakup dalam pelanggaran Pasal 263 (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Adapun bunyi dari KUHP Pasal 263 ayat (1) itu sendiri adalah, “Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lambat enam (6) tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan tertulis yang ditetapkan bagi setiap pengguna BPJS telah ditetapkan dan telah berjalan baik sejauh ini, karena minimnya pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Peserta Pengguna BPJS Kesehatan Kota Padang

(Per 31 Desember 2018 sampai Desember 2019)

No	Kategori	Jumlah (peserta) (per 31 Desember 2018)	Jumlah (peserta) (per 31 Desember 2019)	Persen (%) Jumlah Kenaikan
1	PBI APBN	201,267	209,897	1 %
2	PBI APBD	77,072	97,208	2 %
3	PPU PNS	269,003	302,246	4 %
4	MANDIRI (PBPU)	230,857	260,889	4 %
5	BUKAN PEKERJA	41,390	50,549	1 %
JUMLAH		819,589	920,789	12 %

Sumber : Data Peserta BPJS Kota Padang

Berdasarkan data yang saya dapatkan di atas dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan Jumlah peserta pada masing-masing kategori meningkat dari tahun sebelumnya. Namun secara umum peningkatan jumlah/persentase peserta BPJS pada tahun 2019 tidak terlalu signifikan yaitu hanya 920.789 peserta yaitu. H. meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya.

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan yang terjadi di kantor BPJS Kesehatan cabang Padang. Yang pertama menyangkut pelayanan di administrasi anggota. Saat konsumen datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang. Konsumen terkadang bingung ketika harus memarkir kendaraannya karena lahan parkir yang tersedia kurang memadai. Kedua, saat konsumen memasuki ruangan, konsumen langsung menyapa satpam di depan pintu, dan langsung memberikan instruksi ramah dan bersahabat kepada konsumen yang ingin mengurus kartu BPJS. Namun saat konsumen menunggu untuk memanggil nomor tunggunya, konsumen juga mengantre karena keterbatasan tempat duduk di ruang tunggu. Dan yang terakhir terkait dengan layanan pencetakan kartu BPJS Kesehatan. Saat konsumen mengajukan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, terkadang konsumen harus menunggu lama untuk menerima kartu kepesertaan BPJS. Akibatnya, banyak konsumen yang mengeluh harus menunggu lama dan bolak-balik untuk mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dan permasalahan yang paling banyak terjadi di BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia saat ini adalah masalah kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan. Alhasil, banyak konsumen atau masyarakat yang kecewa dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dan banyak sekali konsumen yang ingin turun, yang semula kelas 1 (VIP) ingin turun ke kelas 2, ingin kelas 2 ke kelas 3 dan ingin kelas 3. turun ke kategori KIS JKN karena tidak mampu membayar Iuran BPJS kesehatan yang akan naik tahun depan. Karena masyarakat/peserta merasa pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan tidak maksimal dan sebanding dengan iuran yang dibebankan oleh pemerintah, dalam hal ini Federasi Jaminan Sosial, masyarakat semakin percaya kepada perusahaan asuransi kesehatan lainnya. .

Menurut Ratminto & Atik, penyelenggaraan dapat dibedakan menjadi dua jenis umum pelayanan publik, tergantung pada organisasinya, yaitu (a) pelayanan publik yang disediakan oleh badan publik dan (b) pelayanan publik yang disediakan oleh badan swasta. Selain itu, pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu. H. (i) PRIMER dan (ii) SEKUNDER.

Beberapa literatur memberikan contoh perbedaan antara ketiga layanan publik tersebut sebagai berikut:

- a) Pelayanan publik yang disediakan oleh SWASTA adalah semua barang atau jasa publik yang disediakan oleh pihak swasta antara lain rumah sakit, universitas, perusahaan angkutan, dan lain-lain;
- b) Pelayanan publik pemerintah yang bersifat MODAL adalah semua barang/jasa publik dimana pemerintah sebagai satu-satunya penyedia dan masyarakat tidak dapat memilih orang lain suka atau tidak suka, harus menggunakannya sebagai imigrasi. Jasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan layanan perizinan lainnya;
- c) Pelayanan publik negara bersifat SEKUNDER, yaitu segala bentuk penyerahan barang/jasa publik, dimana negara bukan satu-satunya penyedia, sehingga masyarakat tetap dapat memilih pelayan lain, mis. B. Program asuransi tenaga kerja, program pelatihan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh BUMN, dll.

Selain itu, Ratminto & Atik 8 menyatakan bahwa setidaknya ada 5 (lima) ciri yang membedakan ketiga jenis pelayanan tersebut, yaitu:

- a) kemampuan beradaptasi layanan, yaitu tingkat perubahan karakteristik kinerja layanan tergantung pada dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berubah;
- b) Posisi bisnis pengguna, yakni semakin tinggi daya tawar pengguna, semakin besar peluang pengguna untuk meminta kualitas layanan yang baik;
- c) sifat pasar, adalah jumlah operator yang banyak terkait dengan karakteristik pengguna;
- d) tempat pengawasan, merupakan karakteristik yang menunjukkan siapa yang menguasai layanan, apakah operator atau pengguna;
- e) Jenis layanan, yaitu ciri-ciri yang menunjukkan dominasi kepentingan, baik kepentingan pengguna maupun kepentingan administrasi;

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep-konsep good governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang yang berlandaskan konsep welfare state, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang sudah di jelaskan sebelumnya, yaitu: 1) Tanggung jawab yang diberikan berdasarkan pelayanan Kantor Cabang

BPJS Kesehatan di Kota Padang, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. 2) Mengenai keterbukaan, dilempar kembali kepada peserta/pengguna dari BPJS Kesehatan atau masyarakat yang bersangkutan agar bisa melaporkan atau mendatangi secara langsung Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kota Padang apabila memiliki atau mengalami hal yang dirasa tidak baik atau menyatakan keluhan/kekeluhan serta dibebaskan untuk memberikan masukan/tanggapan terhadap kinerja dari pihak penyelenggara BPJS Kota Padang. 3) Guna memberikan rasa nyaman, adil sehingga tercapai kesejahteraan yang merata kepada masyarakat maka salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan kepastian secara tertulis (kepastian hukum) sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat sekaligus warga Negara sebagai penerima layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. A. (2022, Desember). URGENSI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DI INDONESIA. *JASS Journal Administrative and Social Science*, 4, 11-22.
- Citra Rosika, A. F. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1902-1908.
- L..Lismanto1*, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 No 3, 416-433.
- Nuriyanto. (2014, September). Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Konstitusi*, 11.
- Pratama, A., Bakkareng, & Firdaus, T. R. (2021, September). ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS). *JURNAL MATUA*, 3 No 3, 489-498.
- Putra1, I. K. (2017). RELEVANSI KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN WELFARE STATE DALAM IMPLEMENTASINYA. *Magister Hukum Udayana*, 1-12.
- Rofieq, A. (2011, November). PELAYANAN PUBLIK DAN WELFARE STATE. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 No 1.
- Tareq Jati Pamungkas*, A. H. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State. *MEDIA OF LAW AND SHARIA*, 3(3), 270-283.